

थारू जनजाति: जीवन एवं संस्कृति

संतोष कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय,
दल्लावाला— खानपुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) Email: dr.sksinghpols@gmail.com

Received : 15/07/2022

1st BPR : 22/08/2022

2nd BPR : 29/08/2022

Accepted : 10/09/2022

Abstract

जनजाति में अपनी एक विशिष्ट बोली, अंतर्विवाही समूह, दूर-दुर्गम स्थानों में निवास, विलग आर्थिक संगठन एवं सामाजिक व्यवस्था, विशिष्ट जीवन पद्धति, पारस्परिक व्यवहार के नियम एवं निषेध आदि तत्वों का समावेश हो जाता है। व्यक्ति बाल्यकाल से ही रीति-रिवाजों के मध्य पलता, पनपता और विकसित होता है। उनके जीवन में इसका जाल सा बिछा रहता है। जब कुछ रीति-रिवाज को अनेक पीढ़ियों तक दोहराया जाता है तब व्यक्ति पर इनका दबाव बहुत बढ़ जाता है। थारू समाज में संयुक्त परिवारों की संख्या एकाकी परिवारों की अपेक्षा अधिक देखने को मिलती है। थारू जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में सुदृढ़ है। इस जनजाति की उत्तम न्याय व्यवस्था पंचायत है। इन पंचायतों में बिरादरी पंचायत व्यवस्था अभी भी लागू है। बिरादरी पंचायत व्यवस्था चार स्तरों में बँटी रहती है जिसका सर्वोच्च अधिकारी "तख्त" होता है। थारू एक अंतर्विवाही समुदाय है जो सामान्यतया एक विवाही नियमों का पालन करता है। इनकी कला और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने का उपाय करते समय इनको विश्वास में लेना चाहिए और उन्हें राष्ट्र के साथ जुटने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

Key words: थारू जनजाति, जीवन व संस्कृति।

भारतीय समाज विभिन्न प्रजातीय समूहों का संगम स्थल रहा है। समय-समय पर भारत में विभिन्न समुदाय प्रवेश करते रहे हैं लेकिन कालान्तर में ऐसे सभी समूहों की सांस्कृतिक परम्परा में भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गई है। इसके पश्चात् भी अनेक मानव समूह ऐसे थे जिन्होंने बाह्य सभ्यता के कुछ तत्वों को ग्रहण करने के पश्चात् भी अपनी मौलिक सांस्कृतिक विशेषताओं को नष्ट नहीं होने दिया। साधारणतया: ऐसे समूहों को हम 'आदिवासी' या 'आदिम' या 'अनुसूचित जनजाति' आदि नामों से सम्बोधित करते हैं।

एक जनजाति में अपनी एक विशिष्ट बोली, अंतर्विवाही समूह, दूर-दुर्गम स्थानों में निवास, विलग आर्थिक संगठन एवं सामाजिक व्यवस्था, विशिष्ट जीवन पद्धति, पारस्परिक व्यवहार के नियम एवं निषेध आदि तत्वों का समावेश हो जाता है। इनके आर्थिक क्रियाकलाप एवं संगठन निम्नस्तरीय होते हैं क्योंकि विलग अंतर्मुखी समुदाय होने के कारण इनमें विकसित संस्कृतियों से उन्नत तकनीकों एवं उपकरणों को अपनाने की प्रवृत्ति नहीं होती। उनका आदिम धर्म होता है जो सर्वजीववाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति मानने के लिए सर्वप्रथम **लोकुर समिति** (1965) ने निम्नलिखित मानदण्ड प्रस्तुत किए—

- आदिम विशेषताएँ,
- विशिष्ट संस्कृति,
- व्यापक तौर पर सार्वजनिक संपर्क से बचना,
- भौगोलिक अलगाव यानि पिछड़ापन।

उपर्युक्त वर्णित लगभग समस्त विशेषताएँ उत्तराखण्ड में रहने वाली थारू जनजाति रखती है। उत्तराखण्ड (तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य) में "संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश 1967 (सी.ओ. 78) दिनांक 24.06.1967" के अनुसार कुल पाँच जनजातियाँ — थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया और राजी को मान्यता दी गई।

थारू जनजाति : भौगोलिक निवास तथा जनसंख्या

अन्य जनजातियों की भाँति थारू जनजाति प्रकृति के रम्य दृश्यों में हिलौरे लेते हुए प्रतीत होते हैं। **जलाल** के शब्दों में "थारू जनजाति का निवास क्षेत्र उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और नेपाल भाबर पट्टी है जहाँ के पर्यावरण से केवल यही जनजाति सामंजस्य स्थापित कर पाई है।"

एटकिंसन के अनुसार "कोसी नदी के पूर्व में कुमाऊँ पहाड़ियों की तलहटी से लगे भू-प्रदेश में एक जनजाति जो थारू नाम से जानी जाती है के हमें दर्शन होते हैं; यह सुदूर पूर्व में बागमती नदी के तटीय क्षेत्र तक देखी जाती है। ये दलदल अर्थात् तराई क्षेत्र के निवासी हैं और धान की खेती करने वाले बड़े कृषक हैं; मलेरिया का इन पर कोई असर नहीं पड़ता।" प्रजातिगत नाम की दृष्टि से इन्हें थडुवा तथा इनके निवास स्थान को थडुवाट नाम से जाना जाता है। जिस प्राकृतिक पर्यावरण में थडुवा जनजाति का निवास क्षेत्र है, वह मानव अधिवास के लिए विशेष कठिन है। केवल थारू जनजाति ही है जो प्राकृतिक पर्यावरण में काफी हद तक समायोजन कर पाई है। थारू जनजाति का प्रमुख क्षेत्र तराई जहाँ जलवायु अस्वास्थ्यकर थी। ऐसे स्थानों पर जीवन यापन करना बड़ा कठिन था। एटकिंसन ने "इस क्षेत्र को मृत्यु भूमि" की संज्ञा दी है। थारू जनजाति ने इस विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ पर अपना जीवन यापन निर्भीक होकर व परिस्थितियों के अनुकूल रहने योग्य बनाया है।

डबराल ने लिखा है कि "थारू तराई का कीड़ा है। पर्वतीय मानव मैदान में घाम (धूप) लगने के भय से नहीं उतरता है। शताब्दियों तक तराई में बस्तियों को बनाने का श्रेय थारू और बोक्सा को ही है।"

यहाँ पर यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि ऊधमसिंह नगर जनपद की स्थापना वर्ष 1995 में नैनीताल जनपद से पृथक करके की गई। ऊधमसिंह नगर जनपद की स्थापना से पूर्व नैनीताल जनपद में 15 विकास खण्ड थे, जिसमें से 7 विकास खण्ड— रुद्रपुर, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, सितारगंज और खटीमा को अलग करके ऊधमसिंह नगर जनपद की स्थापना हुई। ऊधमसिंह नगर जनपद का क्षेत्र सितारगंज और खटीमा विकास खण्ड थारू जनजाति का सबसे बड़ा संकेन्द्रण है। इस कारण इन्हें थडुवा और इनके निवास स्थान को थडुवाट नाम से जाना जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तराखण्ड से जुड़े उत्तर प्रदेश के गोण्डा, लखीमपुर खीरी, बहराइच और गोरखपुर में निवास करती हैं। साथ ही साथ नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी थारू जनजाति का निवास स्थान है। थारू जनजाति का यह निवास क्षेत्र अर्थात् "खटीमा और सितारगंज विकास खण्ड 28°43' से 29°26' उत्तरी अक्षांस तथा 78°53' से 80°00' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।" खटीमा विकास खण्ड के अंतर्गत थारूओं के 74 गाँवों और सितारगंज विकास खण्ड के 64 गाँवों में थारू जनजाति निवास करती है।

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, "भारत की कुल जनसंख्या 1210854977 थी जिसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 104545716 थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.60 प्रतिशत है।" जहाँ तक उत्तराखण्ड का प्रश्न है तो "वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड की कुल जनसंख्या 10086892 थी जिसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 291903 थी जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2.90 प्रतिशत है।"

उत्तराखण्ड में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार, अनुसूचित जनजातियों की कुल जन संख्या 291903 है जिनमें थारू जनजाति 91342 (31.29 प्रतिशत) की संख्या सबसे अधिक है। उसके पश्चात् जौनसारी 88664 (30.37 प्रतिशत), बुक्सा 54037 (18.51 प्रतिशत), भोटिया 39106 (13.40 प्रतिशत) और राजी 690 (0.24 प्रतिशत) हैं।

थारू जनजाति : सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक आयाम

मेकाइवर एवं पेज के अनुसार "प्रत्येक समाज में प्रथाओं, रीति-रिवाजों, जन-रीतियों, लोक-रीतियों, रुढ़ियों व लोकाचारों का लगभग समान अर्थों में प्रयोग किया जाता है। रीति-रिवाज समाज में मान्यता प्राप्त या स्वीकृत व्यवहार की विधियाँ हैं।" व्यक्ति बाल्यकाल से ही रीति-रिवाजों के मध्य पलता, पनपता और विकसित होता है। उनके जीवन में इसका जाल सा बिछा रहता है। जब कुछ रीति-रिवाज को अनेक पीढ़ियों तक दोहराया जाता है तब व्यक्ति पर इनका दबाव बहुत बढ़ जाता है। वह इन रीति-रिवाजों के अनुकूल ही व्यवहार करने को बाध्य होता है। आधुनिक सभ्य समाजों में विज्ञान के प्रभाव के कारण प्रथाओं का महत्त्व घटता जा रहा है लेकिन आदिम या सरल समाजों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रथाओं का महत्त्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

थारू जनजाति भी अन्य जनजातियों के सामाजिक रीति-रिवाजों और परम्पराओं से बहुत अधिक प्रभावित है। इनकी पारिवारिक व्यवस्था, जाति-प्रथा, उत्तराधिकार से सम्बन्धित नियमों और अन्य परम्पराओं ने रीति-रिवाजों को विकसित किया है।

स्थानीय बोली में थारू, परिवार के लिए "संग" शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है एक ही वंश के एकाकी परिवारों का समूह। परिवार पितृ स्थानीय होते हैं जिनमें कि वंश नाम पिता के नाम से सुनिश्चित होता है तथा परिवार में पिता के हाथ में सर्वोच्च सत्ता केन्द्रित होती है क्योंकि थारू पितृसत्तात्मक नियमों का पालन करते हैं। थारू समाज में संयुक्त परिवारों की संख्या एकाकी परिवारों की अपेक्षा अधिक देखने को मिलती है। शोध अध्ययन और क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया कि लगभग 60 प्रतिशत थारू संयुक्त परिवारों में निवास करते हैं जबकि 40 प्रतिशत थारू मिश्रित और एकाकी परिवारों में निवास करती हैं।

सामाजिक दृष्टि से थारू समाज सात उपसमूहों में विभक्त है। ये उपसमूह राणा, खुनका, बुक्सा, गडौरा, गिरनामा, जुगिया, सौसा और पसिया नाम से जाने जाते हैं। इन उपसमूहों में सामाजिक स्तरीकरण की दृष्टि से क्रमशः उच्चता और निम्नता के सम्बन्ध पाए जाते हैं। प्रायः राणा थारूओं को सर्वोच्च और उच्च माना जाता है और इसके बाद क्रमशः खुनका, बुक्सा, गेडौरा, गिरनामा, जुगिया, सौसा और पसिया थारू का स्थान है। उच्चस्तरीय थारू अपने आपको राणा ठाकुर जाति से सम्बोधित करते हैं। वे स्वयं को चितौड़ के राणा प्रताप के वंशज कहते हैं, निम्न स्तरीय थारू लोग स्वयं को ठाकुर जाति

का तो बतलाते हैं किंतु राणा ठाकुरों से स्थानीय मान्यताओं के आधार पर निम्नजाति का समझते हैं। ये सभी राजपूत वंश को स्वीकार करते हुए अपने नाम के आगे 'राणा' या 'सिंह' उपनाम जोड़ते हैं। अंतर्जातीय सामाजिक सम्पर्कों के उपरांत भी इनमें अपने जनजातीय सामाजिक संगठनों के अनेक मूल गुण आज भी विद्यमान हैं। ये लोग हिन्दू धर्म को स्वीकार करते हैं तथा हिन्दुओं की तरह धार्मिक परम्पराएँ व मान्यताओं पर काफी विश्वास करते हैं।

थारू जनजाति की वैवाहिक रीतियाँ अनोखी एवं सामान्य समाज से भिन्न हैं। विवाह केवल माघ माह में होते हैं। गौने की परम्परा विवाह के तीन दिन बाद या चैत-बैशाख में सम्पन्न होती है। थारू एक अंतर्विवाही समुदाय है जो सामान्यतया एक विवाही नियमों का पालन करता है। अर्थात् थारू समुदाय का प्रत्येक उपसमूह अपने आप में सामान्य अवस्था में अंतर्विवाही नियमों का पालन करता है ताकि उपजातीय समूहगत संस्तरण में अपनी एक निश्चित स्थिति को बनाए रखते हुए वे रक्त की शुद्धता को भी बनाए रख सकें। थारू विवाह सामान्य व औपचारिक अवस्था में एक निश्चित प्रक्रिया में सम्पन्न किया जाता है। विवाह सम्बन्धों के निर्धारण में एक मध्यस्थ जिसे 'मस्पतियाँ' कहा जाता है कि भूमिका प्रमुख व निर्णायक मानी जाती है। मध्यस्तता करने वाला व्यक्ति अलग-अलग दोनों पक्षों से बात कर और उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर सर्वप्रथम 'दिखनौरी' अर्थात् 'टीका' संस्कार सम्पन्न कर दिया जाता है।

लड़की पक्ष के लोग वर पक्ष के घर पर जाते हैं वर को कुछ धन प्रदान करते हैं तथा उसके माथे पर हल्दी या रोली का टीका व अक्षत (चावल) लगाते हैं। वर पक्ष द्वारा आगन्तुकों के सम्मान में शानदार भोज दिया जाता है। यही रस्म बाद में 'कन्या' पक्ष के घर पर सम्पन्न की जाती है। वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को कुछ धन, चूड़ियाँ खरीदने या अंगूठी तैयार करने को भेंट किए जाते हैं तथा साथ ही कन्या के माथे पर रोली का टीका-अक्षत लगाया जाता है। लड़की पक्ष द्वारा भी आगन्तुकों के सम्मान में उत्तम कोटि का भोज दिया जाता है। इस रस्म के अदा होते ही विवाह सम्बन्ध को सामाजिक मान्यता मिल जाती है।

थारू समुदाय में टीका रस्म के बाद 'पूछाहू' या 'पूछना' की रस्म सम्पन्न की जाती है। इस अवसर पर लड़के के पिता कुछ व्यक्तियों के साथ कन्या के पिता के पास जाता है। दोनों ही पक्ष आपसी समझ व सुविधानुसार ब्याह की तिथि तय करते हैं। विवाह संस्कार 'माघ' माह की किसी भी तिथि को तय कर दी जाती है। थारूओं में विवाह संस्कार कुछ परम्परागत रस्मों के साथ सम्पन्न किया जाता है जिसमें 'चूला बैठाण', 'भूमियाँ पूजन', 'सर देना', 'तेल चढ़ावा', 'पहरावा', 'भौड़ी', 'कन्यादान', 'भंवर' आदि प्रमुख हैं। विवाह के बाद दुल्हन को वर पक्ष के साथ विदा कर दिया जाता है लेकिन ससुराल में मात्र एक या दो दिन ठहरने के बाद कन्या पुनः अपने पिता के घर वापस आ जाती है और 'गौना रस्म' के बाद स्थाई रूप से अपने ससुराल में रहती है।

थारू जनजाति में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित है, जिसमें 'चुटकटा' तथा 'उंठाण' विवाह प्रमुख हैं, का प्रचलन थारू समाज में काफी अधिक देखने को मिलता है। चुटकटा विधवा पुनर्विवाह में विधवा अपने दूसरे पति को स्वयं अपने ही घर पर (अर्थात् पूर्व पति के घर पर ही) रख लेती है इस प्रकार के पति की चुटिया को काट दिया जाता है और यह विवाह चुटकटा कहलाता है। ऐसे विवाह में आयु के अंतर को ध्यान में नहीं रखा जाता है। 'उंठाण' विधवा पुनर्विवाह में विधवा से विवाह करने का इच्छुक व्यक्ति पारस्परिक सहमति से उसे अपने घर ले जाता है और वे आपस में पति-पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। इस प्रकार के विवाह में विवाह के इच्छुक पुरुष को मुआवजे के रूप में कुछ धन विधवा के ससुराल वाले को देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ अधिमान्य विवाहों की प्रथा भी प्रचलन में है। जैसे कि पति भ्राता विवाह (छोटे या ज्येष्ठ भ्राता की विधवा से विवाह), पति-भगनी विवाह या साली विवाह (पत्नी की मृत्यु पर उसकी बहिन से विवाह) अधिमान्य विवाहों के उदाहरण हैं। थारू समाज में पति-पत्नी दोनों विवाह विच्छेद कर सकते हैं। समाज में नारियों की स्थिति मजबूत होने के कारण थारू पत्नी के लिए विवाह विच्छेद करना पुरुषों की तुलना में सरल होता है और स्त्री को दूसरा विवाह करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। यदि पत्नी विवाह विच्छेद करती है, तो उसे (पति) को क्षतिपूर्ति नहीं देनी होती जबकि यदि पुरुष विवाह विच्छेद करता है तो उसे क्षतिपूर्ति के रूप में काफी धन पत्नी को देना होता है।

थारू समाज में स्त्रियों को व्यावहारिक रूप से पुरुषों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त है। स्त्रियाँ अपनी इच्छानुसार यदि पति उनके योग्य नहीं हैं तो स्वयं विवाह-विच्छेद करके दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती हैं। थारू स्त्रियाँ अपने को चितौड़ के राज घराने से जोड़कर स्वयं को रानी मानती हैं और पुरुषों से सेवक जैसा व्यवहार करती हैं। मजूमदार के अनुसार 'थारूओं में कभी मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था रही होगी जिसके कारण उन्हें आज भी स्त्रियों को प्रमुख स्थान दिया जाता है।' ये स्त्रियाँ स्वतंत्र रहती हैं। परिवार में किसी भी प्रकार की रोक-टोक इन पर नहीं रखी जाती। ये बाजारों, उत्सवों, मेलों व त्योहारों में स्वच्छन्द होकर घूमती और खरीददारी करती हुई देखी जाती है। हल चलाने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य पुरुषों से कंधा मिलाकर करती हैं। स्त्रियों की उच्च स्थिति का पता इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि पुरुषों को रसोई घर में घुसने तक का अधिकार नहीं और उनके भोजन को स्पर्श करने मात्र की भी छूट नहीं। पुरुष रसोई घर के बाहर बैठकर खाना खाते हैं और स्त्रियाँ अंदर। स्त्रियों का सम्पत्ति पर भी पूर्ण नियंत्रण है। पशुओं की देखभाल, खरीददारी, खेती-बाड़ी और बाग-बगीचों का पूर्ण स्वामित्व स्त्रियों के हाथों में होता है। गहने-आभूषणों पर भी पूर्ण अधिकार स्त्री का ही होता है। केवल भूमि पर स्वामित्व पुरुष का होता है लेकिन वह स्त्री की आज्ञा व सहमति के बिना इसका हस्तांतरण असंभव है। इस संदर्भ में थारू की जाति सुधार सभा या राणा महासभा ने भी स्त्रियों के अधिकारों पर रोक लगाने का प्रयास भी किया जिसे सफलता आंशिक मिली। जहाँ विश्व की स्त्रियों में दीन-हीन सामाजिक स्थिति तथा पुरुष

उत्पीड़न से मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने की फिक्र में थडुवा समाज अपनी स्त्रियों में परम्परागत स्वतंत्रता को सीमित करने की ओर अग्रसर है।

सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक विश्वास के अंतर्गत थारू जनजाति में खान-पान एवं वस्त्र आभूषणों में अन्य जनजातियों की तुलना में काफी परिवर्तन है। थारूओं के भोजन करने का समय निर्धारित रहता है। ये माँस हेतु सुअर एवं मुर्गियाँ भी पालते हैं। मछली पकड़ने के लिए थारू आस-पास की नदियों और तालाबों में जाकर वर्षा ऋतु के समय ये लोग मछलियों को सुखाकर आगे आने वाले समय के लिए रख देते हैं। इनके खेतों में चावल, गेहूँ, मक्का, दाल और सब्जियाँ उगता हुआ देखा जा सकता है। इनका परम्परागत भोजन 'जाद' जो कि चावल में जड़ी-बूटियाँ और मसालों का डालकर उबाला जाता है। यह जंगली जाति होने के कारण हिरण, कछुआ, जंगली मुर्गियाँ आदि का शिकार भी करते हैं। सुबह का नाश्ता 'कलेवा' तथा दिन का भोजन 'भिंगनी' और सायंकालीन भोजन को ये लोग 'बेरी' कहते हैं।

थारू लोग स्वयं अपने घरों में 'जाड़', मदिरा, चावल और जड़ी-बूटियों को मिलाकर बनाते हैं। थारू समाज में शराब का उपयोग बहुत पाया जाता है। विशेष त्योहारों या शुभ अवसरों पर सभी थारू लोग मदिरापान करके नाचते गाते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन शोध-सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि मदिरापान के अत्यधिक सेवन करने से कई थारूओं की जमीन पर अन्य समुदाय या बाहर से आकर बसे हुए व्यक्तियों द्वारा कब्जा हो चुका है। ये नशे की आदत से अपनी जमीन कौड़ियों के भाव बेचकर स्वयं गरीबी, भूख, ऋणग्रस्तता, भूमिहीनता से पीड़ित हैं। मछली, लहसुन, प्याज, हल्दी व मदिरा के सेवन ने इनमें मलेरिया रोधक शक्ति प्राप्त है जिस कारण इन्हें मलेरिया रोग नहीं होता।

थारू में परम्परागत रूप से पुरुषों का पहनावा धोती, कुर्ता, टोपी है। थारू महिलाएँ लहंगा, अंगिया, चुन्नी, ओढ़नी तथा मखमली जैकट पहनती हैं। अंगिया प्रायः काले रंग का देखने को मिलता है। कुछ स्त्रियाँ रंग-बिरंगी अंगिया पहने हुई रहती हैं। लहंगे पर एक मोटी डोरी लगी रहती है। सिर पर ये चुट्टा (कजरा) लगाती हैं। थारू पुरुष भी अंगरखी रखते हैं जिस पर चाँदी के बटन लगे होते हैं। थारू पुरुष सिर पर पगड़ी भी बाँधते हैं। विशेष अवसरों पर पुरुष सफेद पगड़ी, मंगिया (ढीला कुर्ता), सुथनी (पाजामा), अलगा (फफलर), फैंटा (कमर पट्टी), लाल पातुका (रूमाल) आदि पहनते हैं। लड़के कानों में दुरिया, कलाई में खरुना तथा युवक छोटी अंगुली में मुदरी पहनते हैं। स्त्रियाँ चोटी से पैर तक चाँदी के गहनों से लदी होती हैं। विवाह के अवसर पर स्त्रियाँ चाँदी के नक्कासी का घूँघट डालती हैं। चाँदी की सिकड़ी में लगी बिंदी, पैरों में बकड़ा, हाथ में खटुवा, परीबंद, चँडी, पहुँची, चौषी, नाक में नथुनी, कानों में मुदरी, गले में कथल (सिक्कों की माला), हसुली, हरुवा, संकार, रंग-बिरंगी गुरियों के बीच माला, बीच की अंगुली छोड़ शेष सभी में मुदरी पहनती हैं। विवाहित स्त्रियाँ पैरों में बिछुवे, भुजा में जोसन, कलाई में चूड़ियाँ अधिक पहनती हैं। माथे पर सिंदूर व प्लास्टिक की चमकदार बिंदी लगाना, बालों को गूँथ कर चोटी बनाना एवं कमर तक लटकने वाला चुटीला लगाना इनकी अन्य विशेषताएँ हैं। गोदना गुदवाना स्त्री-पुरुष दोनों में है। स्त्रियाँ अपने हाथों में अपने पति का नाम गुदवाती हैं। इसके अलावा थारूओं के हाथों में फूल-पत्ती, शिव, हनुमान आदि देवताओं की तस्वीरें गुदी रहती हैं।

थारू घनी ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं, जिनमें कच्चे मार्ग व गलियाँ होती हैं। इनके मकान लकड़ी के लट्टों व नरकुलों, बाँस की फट्टियों तथा घास आदि से बने होते हैं। इनके मकानों या झोपड़ियों के मुँह अधिकांशतः पूर्व दिशा की तरफ होते हैं। शोध अध्ययन और क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया गया कि ज्यादातर थारू सम्पन्न परिवार से हैं, जो तीन-चार कमरों वाले पक्के सीमेन्ट ईंट से बने मकानों में जीवन बसर कर रहे हैं।

थारू जनजाति हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। दीपावली, दशहरा, होली, गंगा स्नान, तीज आदि त्योहार को ये लोग बड़े धूम-धाम और भावनात्मक लगाव के साथ मनाते हैं। इनके द्वारा अपने परम्परागत कृत्यों में विशेष रूप से 'भरारा' की भूमिका मुख्य होती है, जिन्हें समाज में विशेष सम्मान दिया जाता है। देवी-देवताओं, भूत-प्रेतों व अन्य आत्माओं के अस्तित्व में ये आज भी विश्वास करते हैं। इन अदृश्य शक्तियों की संतुष्टि के लिए भरारा अपने तंत्र-मंत्र सिद्धि से उन्हें शांत करता है।

सर्वाधिक मान्यता भूमसेन (भूमिया) की है। गाँव में भूमसेन की एक थान होता है। पूर्व की ओर पीपल या नीम के पेड़ के नीचे थान पर मिट्टी की छोटी-छोटी एवं सुन्दर स्थापनाएँ होती हैं। प्रत्येक स्थापना देवता या रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है। ये प्रायः सभी उत्सवों या त्योहारों के अवसर पर भूमसेन की पूजा करते हैं। कालिका, शीतला, ज्वाला, पार्वती, दुर्गा, पुरवा एवं हुलाका सात देवियाँ हैं। नारायण (ग्राम देवता), खरगा एवं पछुऊँवा (प्रेत शक्तियाँ) भूमसेन के साथ देव समुदाय में सम्मिलित होते हैं।

थारू समुदाय में आमोद-प्रमोद की दृष्टि से सबसे लम्बी अवधि तक चलने वाला त्योहार होली माना जाता है। प्रतिवर्ष माघ मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार इस समुदाय में आरम्भ मान लिया जाता है। जिसका समापन फाल्गुन मास की अमावस्या को होता है जो लगभग एक महीने तक चलता है। थारू समुदाय में होली के दो पक्ष-जिंदा होली व मुर्दा होली है, जिन्हें क्रमशः उजली व अनेरी होली का भी नाम दिया जाता है। "भरारा" ग्राम के मुखिया सहित समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में मंत्रोच्चारण और अग्नि प्रज्वलित कर होली त्योहार शुभारम्भ करने की घोषणा करते हैं। होलिका दहन के साथ ही होली का उजला पक्ष समाप्त हो जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन "छलड़ी" मनाई जाती है और इसी के साथ प्रारम्भ होती है "अनेरी या बैठी होली"। इस अवसर पर थारू समाज आपसी प्रेमभाव, अभावों व चिंताओं से मुक्त समाज दिखाई देता है। दीपावली थारू समुदाय के लोग मनाना अशुभ मानते हैं क्योंकि इन दिनों थारू लोग अपने पूर्वजों

की पूजा तथा उनको 'रोटा' चढ़ाते हैं। अतः इस त्योहार को पितरों की पूजा का महीना समझते हुए बीच में आने से अशुभ मानते हैं। इससे प्रतीत होता है कि थारू समुदाय के लोग पितरों के प्रति विशेष आस्था रखते हैं। उनका विधि-विधान से श्राद्ध कर्म करते हैं।

थारू जनजाति के प्रमुख त्योहारों व मेलों में नागपंचमी का त्योहार, अषाढी त्योहार, शिवतेरस मेला, झनकट मेला, उल्दन मेला प्रमुख रूप से मनाये जाते हैं। नाग पंचमी त्योहार सावन महीने में नागदेवता के थान में जाकर पूजा करते हैं। थारू समुदाय के घर में नागदेवता का थान होता है। वे अपने घर में ही धूप-अगरबत्ती, बतासे आदि चढ़ाकर पूजा करते हैं। सभी घरों में पूरी पकवान आदि बनाए जाते हैं। आसपास के सभी गाँव के लोग नागपंचमी त्योहार मनाने के लिए एक-दूसरे के घर पकवान खाते हैं। आषाढी त्योहार को आषाढ के महीने धान की रोपाई करने के पश्चात् यह पूरा त्योहार पूरे महीने मनाया जाता है जिसमें गाँव की सभी ब्याही लड़कियों को मायके आमंत्रित किया जाता है। आपस में सभी गाँवों की महिलाएँ एक-दूसरे से मिलती हैं। ब्याही लड़कियों को विदा करते समय इच्छानुसार कुछ धन भेंट स्वरूप ससुराल को दिया जाता है। झनकट मेले में थारूवाट के लोग अपने बच्चों का मुण्डन संस्कार करने के लिए शारदा नदी के तट पर पहुँचते हैं। विधि-विधानों से भरारों द्वारा मुण्डन संस्कार कराके काटे हुए केशों को शारदा नदी के जल में विसर्जित कर देते हैं। इस अवसर पर सगे सम्बन्धियों को आमंत्रित कर भोज दिया जाता है। इस मेले के अवसर पर थारूओं में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। 'बजहर' थारूओं का जातीय त्योहार है। यह ज्येष्ठ या बैशाख के महीने में मनाया जाता है। गाँव के सभी लोग एक निश्चित दिन तय करने के पश्चात् गाँव के पुरुष भोजन बनाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री को लेकर बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर रख देते हैं। उस दिन थारू स्त्रियाँ वहीं जाकर खाना बनाती हैं और पुरुषों को भी भोजन कराती हैं।

थारू जनजाति के लोग जादू-टोने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें स्त्रियाँ विशेष रूप से पारंगत होती हैं। इनके सम्मोहन शक्ति और मोहिनी मंत्र प्रसिद्ध हैं। कहावत के अनुसार ये मनुष्य को पशु बनाकर गुलाम बना देते हैं। शादी-ब्याह, संतानोत्पत्ति, प्रेमी-प्रेमिकाओं की प्राप्ति, रोग निवारण, फसल व पशु रक्षा, जंगली पशुओं व चोर डाकुओं से रक्षा, भवन निर्माण आदि हेतु आज भी जादू-टोना थारूवाट में प्रचलित है। जादू-टोना कला का आचार्य "भरारा" कहलाता है। जिसका स्थान समाज में उच्च होता है। हर उत्सव, पूजा व अनुष्ठान में इसकी आवश्यकता पड़ती है। इनकी शिक्षा दीक्षा गुप्त विद्या के परस्पर हस्तान्तरण से होती है। शिक्षा प्रसार व अन्य वर्गों से सम्पर्क के कारण यद्यपि अब भरारा का महत्व कम हो गया है लेकिन थडुवा जनमानस का जादू-टोने एवं भरारा की शक्ति पर विश्वास समाप्त नहीं हुआ है।

थारू जनजाति में लोक गीतों, नृत्यों तथा हथकरघा भी प्रचलित है। थारूओं में नाच-गाने उनकी प्रसन्नता या दुःखों की सरल अभिव्यक्ति करते हैं। थारूओं में प्रमुख लोक नृत्य झुमरा, संजनी, लहचारी आदि हैं। इनके वाद्य यंत्रों में ढोलक, मृदंग, झांझ, खजरी, चमेली, हारमोनियम आदि हैं। इनकी टोकरी बुनने की कला में निपुणता अद्भुत है। बाँस, नरकुल एवं मूंग की एक से एक आकर्षक टोकरियों पर युवतियों, फूलों एवं पशुओं की कलात्मक आकृतियाँ बुनी होती हैं। रस्सियों एवं जालियों में भी इनकी कलात्मकता निखरती हुई प्रतीत होती है।

वर्मा के अनुसार, "आर्थिक व्यवस्था उपभोग, उत्पादन और वितरण के संगठन के लिए अपनाई जाती है, ताकि वहाँ के लोग एक वांछित जीवन स्तर प्राप्त कर सकें।" तराई भाबर का क्षेत्र कृषि के लिए काफी उपयोगी रहा है। यह उर्वर वन्य भूमि प्रचुर प्राकृतिक वरदान प्राप्त क्षेत्र है। कृषि के लिए थारूओं को प्रचुर मात्रा में भूमि उपलब्ध है। साथ ही साथ इस सुविधा सम्पन्न वन्य भूमि से थारूओं को लकड़ी, जड़ी-बूटियाँ, फल-फूल तथा कुटीर उद्योग विषयक कच्ची सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार थारू जनजाति आर्थिक व्यवस्था के रूप में आत्म-निर्भर कही जा सकती है। थारूओं की आर्थिक व्यवस्था के चार आधार हैं- कृषि, शिकार, पशुपालन और मजदूरी।

थारू जनजाति ने प्रतिकूल परिस्थितियों में इस तराई भाबर क्षेत्र को आबाद किया लेकिन वे भूमिहीन एवं लघु कृषक होने से निर्धन हैं क्योंकि कृषि से जुड़े जनजाति व्यक्तियों के पास छोटे-छोटे आकार की जोतें हैं। इसके अलावा कृषि सम्बन्धी समुचित जानकारी के अभाव और आर्थिक रूप से अधिक सक्षम न होने के कारण ये अपनी जोतों में पूर्णतः उन्नत प्रकार की कृषि पद्धति उतनी नहीं अपना पाए हैं जितनी चाहिए। फलस्वरूप उन्हें अपने जोतों से अपेक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है।

कृषि कार्यों में थारू महिलाएँ एवं पुरुष दोनों एकजुट होकर कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। महिलाएँ और पुरुष दोनों कठोर परिश्रमी हैं। सीधे-सादे व सरल स्वभाव होने के कारण प्रारम्भ से ही विस्थापित होकर आए बाहरी व्यक्तियों के द्वारा इनकी जमीन पर जबरन कब्जा करके अपना स्वामित्व बनाया है। इन्हीं की जमीन पर इन्हें मजदूरी करने को विवश किया गया लेकिन थारू जनजाति मेहनती होने के कारण खेती में कार्य करते रहे हैं। थारू लोग आज भी बाह्य समाज के लगातार संपर्क में रहकर भी उनके साथ समायोजन करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इनके अलावा भूमि हस्तान्तरण पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के बाद भी अनौपचारिक व अप्रत्यक्ष रूप से थारूओं का भूमि हस्तान्तरण नहीं रोका गया, जिस कारण वे भूमिहीन होते चले गए। वे अपनी दैनिक उपभोग की वस्तुएँ, सामाजिक मान्यताओं, धार्मिक त्योहारों और उत्सवों आदि के मौकों पर धन अभाव के कारण अपनी भूमि को रेहन में रखकर या उसे बेचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा देते हैं। थारू जनजाति में धान के अतिरिक्त गेहूँ, मक्का, गन्ना, दालें और सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। बागवानी की ओर भी ध्यान दिया जाने लगा है। इनके द्वारा आम, अमरूद, पपीता आदि पैदा किया जाता है। प्रतिकूल जलवायु होते हुए भी ये

लोग अपने अथक परिश्रम एवं विलक्षण प्रतिभा के द्वारा आर्थिक ढाँचे को सुदृढ़ करने में समर्थ रहे हैं। थारू जनजाति का वास्तविक परिश्रम कृषि के रूप में ही मिलता है। कृषि इनका पैतृक पेशा है। यहाँ पर कृषि के लिए खेती शब्द का प्रयोग किया जाता है।

क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वर्तमान में आरक्षण की सुविधा के होने से कुछ थारू शिक्षित हो चुके हैं। उन्हें राजकीय सेवाओं में लाभ मिलने लगा है। उन्हें अन्य समाज के साथ रहकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की सोच बन चुकी है। वे अपनी ऋणग्रस्तता वाली जमीन का कर्ज चुका कर अपने कब्जे की जमीन पर धान उगाकर सितारगंज और खटीमा आदि नजदीक के मंडियों में जाकर बेचते हैं। इसके अलावा कुछ थारू राजकीय सेवाओं में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत हैं। थारू जनजाति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य वस्तुओं के निर्माण स्वयं करने में सक्षम है। ये लोग स्वयं ही बढ़ई हैं, लुहार भी और कुम्हार भी। अर्थात् अपने रहने का स्वयं ही मकान तैयार करना, कृषि कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को निर्मित करना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा इसके अतिरिक्त चटाइयों बुनना, टोकरियों बनाना, बैत की चारपाई निर्मित करना, अनाज के भण्डारण हेतु 'कुठिया' निर्मित करना आदि इनकी दस्तकारिता सम्बन्धी निपुणता के उदाहरण हैं।

थारू जनजाति की आर्थिक व्यवस्था में कृषि के बाद पशुपालन का स्थान आता है। माँस और दूध के लिए पशुपालन सहायक उद्यम है। दूध के लिए भैंस, गाय, बकरी पालते हैं और माँस के लिए सुअर, बकरे, मुर्गी आदि। मुर्गी पालन के लिए मिट्टी का खरला बनाते हैं। मछली पकड़ना पारिवारिक व्यय को कम करता है। मछली पकड़ना इनका पारिवारिक कार्य है और इसे बड़े चाव से किया जाता है। इसके लिए वे झुण्ड के रूप में जाते हैं और नदियों, नालों या पोखरों में जाल या छपरियाँ डालकर मछलियाँ पकड़ते हैं। भविष्य में मछली को प्रयोग में लाने हेतु सुखाकर रख लिया जाता है। स्त्रियाँ और पुरुष अलग-अलग मछली पकड़ते हैं क्योंकि पुरुषों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ स्त्रियाँ नहीं खातीं। थारू शिकार के भी शौकीन हैं। पाड़ा, चीतल, सुअर या अन्य वन्य पशुओं का शिकार करते थे परंतु अब दूर-दूर तक वनों के कट जाने से शिकार करना असंभव हो गया है।

कृषि, पशुपालन, शिकार के बाद जो समय शेष बचता है उसको थारू व्यर्थ नष्ट नहीं करते। जंगल में लकड़ी के ठेकेदार के साथ अपने खाली समय में अशिक्षित थारू लकड़ी की कटाई और ढुलाई करके पारिश्रमिक अर्जित करते हैं। इसके अतिरिक्त पुरुष खुदाई, फसलों की देखभाल, आखेट, गृह निर्माण, मरम्मत आदि करते हैं। स्त्रियाँ निराई, गुड्राई, पछोराई, भूसा अलग करना, टोकरी और मिट्टी के बर्तन बनाना, घरों की दीवार लीपना आदि कार्य करती हैं। दोनों मिलकर कटाई, बुआई, सिंचाई, मत्स्य, आखेट व मुर्गी पालन आदि करते हैं। धान की रोपाई व निराई स्त्रियों की महत्वपूर्ण श्रम साधना है। बच्चे खेतों की मेढ़ बाँधने, पशु चराने आदि कार्य करते हैं। निर्धन थारू अब नव सम्पन्न बड़े किसानों के खेतों एवं सरकारी निर्माण कार्यों में मजदूरी भी करते हैं।

थारू जनजाति एकांतप्रिय, अंतर्मुखी व संकोची प्रवृत्ति होने के कारण दिन भर श्रम या सेवा कार्य करके सांयकाल स्वयं अपने घर को लौट जाना पसंद करते हैं। इसका प्रमुख कारण थारूओं में परिवार, जाति, समूह व क्षेत्रगत भावनात्मक लगाव तथा परम्परागत एवं रूढ़िवादी भावनाओं का होना है। यही कारण है कि प्रदेश या देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थारू कर्मचारी नई परिस्थितियों और मानव समूहों से सामंजस्य न कर पाने की स्थिति में नौकरी छोड़कर ही अपने गाँव लौट आते हैं। चूँकि सामाजिक मान्यताओं के अधानुकरण के कारण एक थारू समुदाय परिवार से अलग रहने की बात सोच तक नहीं सकता। यही कारण है कि थारूओं की आर्थिक स्थिति में अपेक्षा के अनुरूप सुधार नहीं हुआ है।

सिंह के अनुसार, "किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं के माध्यम से ऐसे नियम निर्धारित किए जाते हैं या आदेश दिए जाते हैं जिनके माध्यम से समाज के संसाधनों को भिन्न-समूहों के उपयोग के लिए नियत किया जाता है और इन नियमों तथा आदेशों को समाज के लिए प्रमाणिक या अनिवार्य मानकर उनका पालन किया जाता है।" थारू जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में सुदृढ़ है। इस जनजाति की उत्तम न्याय व्यवस्था पंचायत है। इन पंचायतों में बिरादरी पंचायत व्यवस्था अभी भी लागू है। बिरादरी पंचायत व्यवस्था चार स्तरों में बँटी रहती है जिसका सर्वोच्च अधिकारी 'तख्त' होता है। उसके पश्चात् 'मुन्सिफ' और 'दरोगा' के पद बने रहते हैं। चौथे स्तर पर 'दो सिपाही' होते हैं। ये सभी पदाधिकारी वंशानुगत होते हैं। सबसे निम्न स्तर पर 'ग्राम सभा' होती है, जिसका मुखिया 'ग्राम प्रधान' कहलाता है। थारू समाज में सबसे प्रतिष्ठित एवं शक्ति सम्पन्न व्यक्ति ग्राम प्रधान होता है। सामाजिक कानूनों एवं मान्यताओं का निर्धारण और विवादों का निपटारा सर्वप्रथम प्रधान ही करता है। इसके पश्चात् कई गाँवों को मिलाकर 'गाँव पंचायत' का गठन किया जाता है, जिसमें प्रमुख 'सभापति' कहलाता है। इनमें सबसे ऊँचा पद 'सरपंच' का होता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई गंभीर अपराध हो जाता है तो उसे पंचायत के द्वारा निपटारा जाता है। पंचायत विवाद या अपराध उत्पन्न होने पर कभी भी बना ली जाती है। पंचायत में दोनों पक्षों के पंच एवं सरपंच होता है। सरपंच का फैसला अंतिम होता है। यदि अपराधी सरपंच के फैसले को नहीं मानता है तो फैसले के अनुसार सपरिवार सहित समाज व बिरादरी से अलग कर दिया जाता है। निर्णय विवाद या अपराध की प्रकृति के अनुसार आर्थिक दण्ड, जाति बहिष्कार, शुद्धिकरण आदि किसी भी रूप में हो सकता है। सम्पत्ति का बँटवारा, यौन सम्बन्ध, विवाह के वचन से हटना, परम्परा के विरुद्ध विवाह रचाना, खान-पान की परिपाटियाँ तोड़ना आदि विवादों का निपटारा पंचायत के माध्यम से होता है। अपराधी किसी भी सार्वजनिक कार्य, शादी-ब्याह, त्योहार या उत्सव में गाँव के साथ शामिल नहीं हो सकता। अतः गाँव से बहिष्कृत होने के बाद जीवन बड़ा

कष्टमय हो जाता है। इसलिए पंचायत के फैसलों के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता। पंचायतों का फैसला इतना कठोर होता है कि कोई व्यक्ति गलत करने का साहस नहीं कर सकता है।

राज्य के विधानों एवं न्याय व्यवस्था में क्रमशः बढ़ते हुए क्षेत्राधिकार तथा प्रभाव के कारण अब थारूओं के विवाद न्याय पंचायतों एवं अदालतों में पहुँचने लगे हैं। हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, डाकजनी जैसे अपराध थडुवाट में काफी कम होते हैं। अपराध कर बैठने पर भी थडुवा उसे छिपाता नहीं। इधर अधिकांश विवाद बाहरी व्यक्तियों के साथ भूमि की सीमा बाँधने में होते रहते हैं।

विधान की उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति के साथ हुई और प्रथा की उत्पत्ति जनजाति की उत्पत्ति के साथ हुई। जनजाति की उत्पत्ति पहले हुई और राज्य की उत्पत्ति बाद में हुई। जब राज्य उत्पन्न नहीं था तो जनजाति समाज प्रथाओं के बल पर चला करता था और जनजातीय समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रथा को मानने के लिए बाध्य था। इसके पीछे मूल कारण यह था कि प्रथा को न मानने पर दण्ड की व्यवस्था थी। राज्य की उत्पत्ति के बाद विधान बना और समाज के नियमों का उल्लंघन करने पर उसे जो दण्ड मिलता है, वह उतना प्रभावकारी नहीं होता, जितना प्रथा को तोड़ने पर दिए गए दण्ड का प्रभाव सामने आता है। प्रथा को तोड़ने से पाप लगता है और इसका दण्ड अदृश्य शक्ति की ओर से मिलता है और जिसे समाज भी दण्डित करता है तथा उस व्यक्ति को जिसने पाप किया है समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। परम्पराओं को तोड़ने वाले को जेल में कैद नहीं किया जाता वरन् उसकी निंदा अथवा उपहास किया जाता है। फलतः थारू समुदाय में चले आ रहे परम्परागत प्रथा के पीछे जनमत का बल भी है।

थारू जनजाति में दोनों प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं का चलन है। यदि कोई प्रथाओं को तोड़ता है अथवा समाज के विरुद्ध कुकृत्य करता है तो सर्वप्रथम थारू समाज के पंचायत की कचहरी में पहुँचाया जाता है। फिर अगर वहाँ निदान नहीं हो पाता या पंचो के निर्णय से असंतुष्ट होने पर आधुनिक राज्य की कानून व्यवस्था के समक्ष आता है। थारू जनजाति के छोटे से छोटे एवं बड़े से बड़े अपराध के लिए अपराध की कोर्ट के आधार पर दण्ड विधान हैं। थारू समुदाय में अर्थदण्ड लगाया जाता है परन्तु अगर अपराध जटिल है तो समाज से बहिष्कृत करना जैसे कठोर दण्ड दिए जाते हैं। राज्य दण्ड विधान में झूठी गवाही तथा शपथ लेने के माध्यम से बचा जा सकता है किन्तु थारू समुदाय में समाज के विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पूरा गाँव एक हो जाता है तथा उसके किए गए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। थारू समाज में आधुनिक राज्य कानून के हस्तक्षेप से इनकी अपनी शासन व्यवस्था प्रभावित हुई है परन्तु अब भी इसका प्रभाव बना हुआ है क्योंकि वे इसे अपनी गरिमा समझते हैं और भरसक प्रयत्न करते हैं कि अपने विवादों को अपने ही अन्दर सुलझा लिया जाए।

निष्कर्ष

प्रत्येक जनजाति की उनके प्रदेश और संस्कृति के आधार पर अपनी अलग-अलग समस्याएँ हैं। चूँकि इनकी समस्याएँ एक तरह की नहीं हैं, इसका कोई एक या सामान्य हल ढूँढना भी मूर्खता होगी। अतः इनकी कला और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने का उपाय करते समय इनको विश्वास में लेना चाहिए और उन्हें राष्ट्र के साथ जुटने को प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत में जनजातियों के लिए किसी भी नीति-निर्माण की दुविधा यह है कि किस तरह से यह संतुलन बनाया जाए कि जनजातियों की पहचान, संस्कृति एवं मूल्यों का संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय सृजन तक उनकी पहुँच सुनिश्चित की जाए जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके। लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुरूप विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और हमें उन पर कोई चीज थोपने से बचना चाहिए। हमें हर तरह से, उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे अपने परम्परागत कलाओं और संस्कृति का संवर्धन कर सकें जिससे समाज का समावेशी और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

संदर्भ

1. भारत 2022—वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, 2022.
2. भारत में जनजातियाँ, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, जुलाई 2022.
3. पोखरिया, देवसिंह, "उत्तराखण्ड : लोक संस्कृति और साहित्य" नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2020.
4. उपाध्याय, देवेन्द्र, "उत्तराखण्ड के आदिवासी" प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, जुलाई 2022.
5. वर्मा, सुभाष चन्द्र, "थारू जनजाति", नवयुग पब्लि.एण्ड.डिस्ट्री., दिल्ली, 2020.
6. एनुअल रिपोर्ट 2022, मिनिस्ट्री आफ ट्राइबल अफेयर्स, गर्वनमेंट आफ इण्डिया, न्यू देहली, 2022.

